

Ergänzungsblatt: Anregungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung 30/2016

Auswertungsbericht der VERA-8 im Fach Deutsch am Gymnasium – Schuljahr 2015/2016

Testteil Orthografie

überprüfte Kompetenzen	Aufgaben	Kurzbezeichnung
Grundregeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung sicher beherrschen und häufig vorkommende Wörter, Fachbegriffe und Fremdwörter richtig schreiben	1, 3, 4	Grundregeln
wichtige Regeln der Aussprache und der Orthografie kennen und beim Sprachhandeln berücksichtigen	1, 3	wichtige orthografische Regeln
individuelle Fehlerschwerpunkte erkennen und mit Hilfe von Rechtschreibstrategien abbauen, insbesondere Nachschlagen, Ableiten, Suchen von Wortverwandtschaften, Anwenden von grammatischem Wissen	2	Fehlerschwerpunkte
Rechtschreibstrategien anwenden: z. B. Ableitung vom Wortstamm, Wortverlängerung, Ähnlichkeitsschreibung, grammatische Proben anwenden: Klang-, Weglass-, Ersatz- und Umstellprobe	2, 6	Rechtschreibstrategien
Strategien zur Überprüfung der sprachlichen Richtigkeit und Rechtschreibung anwenden	6	Überprüfungsstrategien
beim Sprachhandeln die Inhalts- und Beziehungsebene im Zusammenhang mit den Grundfaktoren sprachlicher Kommunikation erkennen und berücksichtigen	4	Inhalts- und Beziehungsebene
sprachliche Mittel zur Sicherung des Textzusammenhangs (Textkohärenz) kennen und anwenden	5	Textkohärenz
Satzstrukturen kennen und funktional verwenden: Hauptsatz, Nebensatz/ Gliedsatz, Satzglied, Satzgliedteil	5	Satzstrukturen
Wortarten kennen und funktional gebrauchen: z. B. Verb: Zeitlichkeit, Modalität; Substantiv/Nomen: Benennung; Adjektiv: Qualität	5	Wortarten
Nachschlagewerke nutzen	7	Nachschlagen

Tab. 3: Überprüfte Kompetenzen im Testbereich Orthografie

Abb. 1: Landesweite Ergebnisse der Teilaufgaben 1 bis 4 (Die Farben kennzeichnen die Kompetenzstufen, die den Teilaufgaben zugeordnet sind.)

Abb. 2: Landesweite Ergebnisse der Teilaufgaben 5 bis 7 (Die Farben kennzeichnen die Kompetenzstufen, die den Teilaufgaben zugeordnet sind.)

Abb.3: Durchschnittliche Erfüllungswerte der Kompetenzen im Bereich Orthografie

Abb. 4: Ergebnisse des Testbereichs Orthografie bezogen auf die Kompetenzstufen

Abb. 5: Ergebnisse der Aufgabe 7 (Nachschlagen) im Vergleich

Auswertungsbericht der VERA-8 im Fach Deutsch am Gymnasium – Schuljahr 2015/2016

Testteil Lesen

überprüfte Kompetenzen	Aufgaben	Kurzbezeichnung
Informationen zielgerichtet entnehmen, ordnen, vergleichen, prüfen und ergänzen	8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.10, 9.12, 9.13, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4	Informationsentnahme
Intention(en) eines Textes erkennen, insbesondere Zusammenhang zwischen Autorintention(en), Textmerkmalen, Leseerwartungen und Wirkungen	8.2, 8.12, 9.2, 9.4, 9.11	Textintention
wesentliche Elemente eines Textes erfassen: z. B. Figuren, Raum- und Zeitdarstellung, Konfliktverlauf	8.3, 8.4	Textelemente
aus Sach- und Gebrauchstexten begründete Schlussfolgerungen ziehen	8.8, 8.11, 8.12, 9.5, 9.6, 9.9, 10.5, 10.6, 11.7	Schlussfolgerungen
sprachliche Gestaltungsmittel in ihren Wirkungszusammenhängen und in ihrer historischen Bedingtheit erkennen: z. B. Wort-, Satz- und Gedankenfiguren, Bildsprache (Metaphern)	8.12, 9.7, 9.10, 9.11, 11.6	Sprachliche Gestaltungsmittel
Information und Wertung in Texten unterscheiden	9.3	Information und Wertung
Textschemata erfassen: z. B. Textsorte, Aufbau des Textes	9.13	Textschemata
nichtlineare Texte auswerten: z. B. Schaubilder	10.1, 10.6	Statistik
zentrale Inhalte erschließen	11.1, 11.2, 11.3, 11.7	zentrale Inhalte
Handlungen, Verhaltensweisen und Verhaltensmotive bewerten	11.4	Handlungen bewerten
eigene Deutungen des Textes entwickeln, am Text belegen und sich mit anderen darüber verständigen	11.5	Deutung

Tab. 4: Überprüfte Kompetenzen im Testbereich Lesen

Abb. 6: Landesweite Ergebnisse der Teilaufgaben zum Leseverstehen (Die Farben kennzeichnen die Kompetenzstufen, die den Teilaufgaben zugeordnet sind.)

Abb. 7: Durchschnittliche Erfüllungswerte der Lesekompetenzen

Abb. 8: Durchschnittliche Erfüllungswerte der Lesekompetenzen in einzelnen Aufgaben, bezogen auf Kompetenzstufen (Schwarz markiert sind die durchschnittlichen Erfüllungswerte auf den Kompetenzstufen bezogen auf alle Aufgaben.)